

Prof.Dr. P.S.H. Leeflang

Planning en forecasting in marketing

1. Inleiding

Planning en forecasting zijn onderwerpen die bij het analyseren en het oplossen van marketingvraagstukken een grote rol spelen. Daarbij verstaan we onder planning het proces dat tot een plan leidt, in dit geval, het marketingplan. In het marketingplan worden de beslissingen die in een toekomstige periode genomen moeten worden gespecificeerd en aan de hand van dit werkdocument worden beslissingen uitgevoerd. De confrontatie van de realisaties van het plan met de voorspellingen die in het plan zijn gespecificeerd kan leiden tot bijstelling van de plannen. We kunnen stellen dat planning zonder voorspellen (forecasting) niet mogelijk is. Steeds zal het formuleren van een marketingbeslissing hand in hand moeten gaan met het doen van een uitspraak over de effecten van uitvoering van deze beslissing.¹

In dit artikel zullen we allereerst op het onderwerp marketingplanning ingaan. Vervolgens zal een beknopt overzicht worden gegeven van de voorspelmethode die in de bedrijfspraktijk en in de literatuur van het marketing management gehanteerd respectievelijk beschreven worden. Daarna zullen we enige aandacht besteden aan enkele recente ontwikkelingen die zich op het terrein van het hanteren en ontwikkelen van voorspelmethode voordoen. Daarbij zullen we tevens enige illustraties van het gebruik van deze methoden geven. Ten slotte zullen we aan de hand van een case-study illustreren hoe de onderwerpen planning en forecasting met elkaar samenhangen.

2. Planning

We dienen een onderscheid te maken tussen het *marketingplanning-proces*, de uitkomst van dit proces, te weten het *marketingplan* en de *marketingplanning-procedure*. In de marketingplanning-procedure wordt aangegeven wie in de organisatie, plannen moeten constitueren, wie welk materiaal voor deze constitutie moeten aandragen en wanneer het plan c.q. onderdelen van het plan opgesteld moeten worden. Wij zullen ons in dit artikel beperken tot een bespreking van het marketingplanning-proces. Voor een bespreking van de onderwerpen marketingplan en marketingplanning-procedure verwijzen we naar Leeflang, Beukenkamp (1981, pp. 800-831), Leeflang, Zwart (1981). Enig recent onderzoek naar het gebruik

van marketingplanning-procedures kan worden aangetroffen in Hulbert, Brandt, Richers (1980) en Stasch, Lanktree (1980).

De navolgende beschrijving van het marketingplanning-proces is geënt op de beschrijvingen van planning-processen zoals die in de *marketing*-literatuur aangetroffen kunnen worden.² Daarbij volgen we met name de stappen in het planning-proces die door Wind en Claycamp (1976) zijn geformuleerd. Overigens worden de navolgende fasen ook onderscheiden door Tinbergen (1966, p. 10) in zijn beschrijving van een planning-proces ten behoeve van de formulering van economische politiek. In het *marketingplanning-proces* onderscheiden we de volgende fasen:

1. diagnose;
2. prognose op basis van ongewijzigd beleid;
3. divergentie-onderzoek en specificatie van conditionele prognoses;
4. specificatie van de keuze tussen alternatieven, het doen van een keuze, het nemen van beslissingen, resulterende in een plan.

De fasen die op dit planning-proces volgen, zijn:

5. de voorbereiding voor de uitvoering van een plan;
6. de uitvoering van het plan;
7. de evaluatie/toetsing van de uitvoering van het plan.

We zullen thans wat langer stilstaan bij de inhoud van de fasen 1-4, omdat met name in deze fasen de relatie tussen plannen en voorspellen het sterkst naar voren komt.

Ad 1. Diagnose: beschrijving en analyse van de huidige situatie

In deze fase stelt men onder meer vast welke exogene variabelen de endogene variabelen beïnvloeden en in welke mate. Daarbij zal men gebruik maken van historische reeksen van deze variabelen. Met andere woorden, teneinde de huidige situatie, dat wil zeggen de situatie die geldt op het moment dat een plan geconstrueerd wordt, te kunnen beschrijven en analyseren, zal men de recente (historische) ontwikkelingen in de variabelen beschrijven en analyseren.

Het gaat in deze fase om, zoals Wind en Claycamp (1976, p. 3) dit stellen, de bepaling van: 'the current and past trends for the product line in terms of industry sales, company sales, market share and profit'. De wijze waarop deze ontwikkelingen in kaart worden gebracht zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de voorspelmethode die men in de op deze fase volgende fasen zal willen hanteren. Wil men bijvoorbeeld gebruik maken van causale, numeriek gespecificeerde modellen dan zal in de diagnosefase een dergelijk model dat de met elkaar samenhangende ontwikkelingen van een aantal variabelen specificeert ontwikkeld moeten worden. Ten slotte vermelden we dat in de diagnosefase een vruchtbaar gebruik kan worden gemaakt van analyses die bij een 'periodiek uitgevoerde gesystematiseerde doorlichting van de grondslagen en de praktische uitvoering met betrekking tot het afzetbeleid'³ gehanteerd worden. Deze periodiek uitgevoerde doorlichting staat bekend als de 'marketing audit'. Voor een goed overzicht van deze analyses, zie Ferber, Verdoorn (1962, pp. 486-544) en Tybout, Hauser (1981).

Ad 2. Prognose op basis van ongewijzigd beleid

In deze fase bepaalt men de waarden die een aantal endogene variabelen, zoals bijvoorbeeld de primaire, selectieve en secundaire vraag, alsmede de winst ('profit'), aanneemt op basis van een ongewijzigd beleid. Dit betekent dat men:

1. aanneemt dat de marktinstrumenten dezelfde waarden aannemen als in een voorgaande periode;
2. verwachtingen uitspreekt over de waarden die de in de diagnosefase gespecificeerde omgevingsvariabelen aannemen.

In de literatuur¹ staat de prognose op basis van ongewijzigd beleid bekend als een 'unconditional forecast'. De 'unconditional forecast' kan op diverse wijzen bepaald worden. Als men in de diagnosefase in staat is geweest om de relaties tussen de genoemde relevante variabelen numeriek te specificeren, kan, zoals in par. 5 zal worden geïllustreerd, op een vrij eenvoudige wijze de prognose op basis van ongewijzigd beleid worden bepaald. Het is, gegeven het numeriek gespecificeerde model, ook gemakkelijk na te gaan wat de invloed van bijvoorbeeld bepaalde omgevingsvariabelen op de genoemde endogene variabelen is als de waarden, die de omgevingsvariabelen aannemen, afwijken van de verwachte variabelen. Met andere woorden, men kan dan met behulp van een zogenaamde *gevoeligheidsanalyse* eenvoudig het effect bepalen van tal van zich mogelijk voordoende situaties op de endogene variabelen. Onder deze endogene variabelen bevinden zich de doelstellingsmaatstaven.

Ad 3. Divergentie-onderzoek en specificatie van conditionele prognoses

In deze fase wordt de prognose op basis van ongewijzigd beleid vergeleken met de gewenste situatie: *divergentie-onderzoek*. Bestaat er een verschil tussen deze prognose en de gewenste situatie (gewenste waarde(n)) van de doelvariabele(n) en neemt men aan dat die gewenste situatie moet en kan worden bereikt, dan dient men te onderzoeken *hóe* die bereikt kan worden. Dit doet men door de specificatie van *conditionele prognoses*, hetgeen betekent dat men een aantal 'marketing-mixes' specificeert waarmee de divergentie opgelost kan worden. Met andere woorden, men specificeert *diverse* combinaties van waarden van de marktinstrumenten.

Ad 4. Specificatie van de keuze tussen alternatieven, enz.

Als er diverse combinaties van waarden van de marktinstrumenten zijn waarmee de gewenste situatie bereikt kan worden, dan moeten deze alternatieven eerst beschreven worden, terwijl er vervolgens een *keuze* tussen deze alternatieven dient te worden gemaakt. Dit betekent veelal het toevoegen van doelvariabelen. Stel dat de gewenste situatie gedefinieerd wordt in termen van de doelvariabele marktaandeel, dan zijn, zo nemen wij aan, diverse combinaties van marktinstrumenten mogelijk waarmee dit marktaandeel gerealiseerd kan worden. De *keuze* tussen deze combinaties kan nu bijvoorbeeld *gemaakt* worden op basis van het criterium 'kosten' (dat wil zeggen de kosten die bij iedere combinatie van marktinstrumenten behoort) of op basis van het criterium 'contributie-marge'.

De bovenstaande fasen kunnen we, analoog aan Kotler (1976, p. 46) en Tinbergen (1966, p. 10), tot de 'planning stage' rekenen. Het resultaat van deze fasen is 'het' plan. De hiervoor met 5, 6 en 7 aangeduide fasen die hierop volgen hebben betrekking op de uitvoering en implementatie van het plan en het toetsen van het plan. Aangezien de beslissingen die in plannen geformuleerd worden (fase 4) veelal geen aanwijzingen bevatten over de uitvoering (fase 6), introduceren we een fase die tussen de genoemde fasen geplaatst wordt: het voorbereiden van de uitvoering van een plan. Voor achtergronden en details verwijzen we naar Bosman (1975).

3. Voorspelmethoden, een beknopt overzicht

In deze paragraaf zullen we een beknopt overzicht geven van de voorspelmethoden die in het probleemgebied marketing gehanteerd worden c.q. gehanteerd kunnen worden. Voordat we dit doen zullen we enige opmerkingen maken over het begrip voorspellen.

In de literatuur⁵ wordt wel een onderscheid gemaakt in projectie, predictie, prognose, voorspelling, enz. Wij zullen, in navolging van bijvoorbeeld Van Doorn en Van Vught (1978) slechts één begrip hanteren en wel het begrip voorspellen ('forecasting'). Onder een *voorspelling* wordt iedere mogelijke, in waarschijnlijkheidstermen geformuleerde, uitspraak over de toekomst verstaan. Deze uitspraak kan met behulp van voorspelmethoden verkregen worden.

In de marketing-literatuur en in de bedrijfspraktijk van het marketing management kan een groot aantal voorspelmethoden worden aangetroffen.⁶ Aangezien de meeste uitkomsten van het *marktonderzoek* gebruikt kunnen worden om mogelijke, in waarschijnlijkheidstermen geformuleerde, uitspraken over de toekomst te doen zouden we een belangrijk deel van de methoden en technieken van het marktonderzoek tot de voorspelmethoden die ten behoeve van het marketing management gebruikt worden kunnen rekenen. Wij zullen ons echter om pragmatische redenen beperken tot de methoden die tot het voorspellend onderzoek behoren. De methoden die gerelateerd zijn aan het beschrijvende en verklarende onderzoek zullen dientengevolge buiten beschouwing blijven. Hetzelfde willen we opmerken met betrekking tot de *informele* voorspelmethoden. Daaronder verstaan we alle ad hoc en intuïtieve methoden ('Fingerspitzengefühl').

In navolging van Van der Zwan en Verhulp (1980, p. 52 en p. 761) kunnen we het voorspellend onderzoek indelen in:

1. tijdreeksanalyses;
2. beoordelingstechnieken;
3. voorspellend onderzoek op experimentele basis.

Ad 1. Tijdreeksanalyses

De term tijdreeksanalyses staat, in dit verband, voor een aantal verschillende methoden. Deze methoden kunnen worden toegepast op:

- i reeksen waarnemingen die betrekking hebben op het verloop van één of meer variabelen die betrekking hebben op één entiteit (produkt/merk/persoon) in de tijd (tijdreeksen),

- ii reeksen waarnemingen die betrekking hebben op één periode en variabelen die betrekking hebben op diverse entiteiten (cross-sections),
- iii reeksen waarnemingen die een combinatie zijn van de reeksen genoemd onder i en onder ii (gepoolde tijdreeksen en cross-sections).

De tijdreeksanalyses kunnen worden ingedeeld in:

- 1a. tijdseries⁷ of mechanische technieken⁸;
- 1b. causale modellen⁷ of analytische technieken⁸;
- 1c. combinaties van tijdseries en causale modellen.

Ad 1a. Tijdseries

Een tijdserie kunnen we omschrijven als een model waarin de fluctuaties in een endogene variabele (bijvoorbeeld de verkopen van merk j in periode t : S_{jt}) verklaard worden uit fluctuaties in de vertraagde endogene variabelen ($S_{j,t-1}, S_{j,t-2}$) en/of een rij normaal verdeelde stochastische variabelen. Tevens kunnen de modellen waarbij de fluctuaties van de endogene variabelen verklaard worden uit de variabele tijd (t, t^2) (tijdfuncties, trendextrapolaties) tot de tijdseries gerekend worden.

Aangezien een overzicht van deze methoden voor het geven van marktprognoses zeer recent verschenen is, volstaan we met het verwijzen naar deze publicatie; zie Fase (1981).

Ad 1b. Causale modellen

De hiervoor genoemde voorspelmethoden hebben, zoals uit enkele andere bijdragen in dit bijzondere nummer van het *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* duidelijk mag worden, niet alleen het alleenvertoningsrecht in het probleemgebied marketing. Dit is echter wel het geval voor een aantal van de causale modellen. In de causale modellen worden de fluctuaties in de endogene variabele(n) verklaard uit expliciet geformuleerde variabelen. Voor enkele classificaties en overzichten van deze modellen verwijzen we naar enkele andere van onze hand verschenen publicaties, te weten Leeftang (1974a, 1974b), Naert, Leeftang (1978), Leeftang, Beukenkamp (1981, pp. 847 - 904).

Ad 1c. Combinaties van tijdreeksen en causale modellen

In deze modellen wordt de endogene variabele niet alleen aan één of meer vertraagde endogene variabelen en stochasten gerelateerd, doch ook aan één of meer exogene variabelen. Voorbeelden van deze modellen zijn de zogenaamde transfermodellen, interventiemodellen en multivariate transfermodellen. Voor meer details verwijzen we naar Van der Zwan, Verhulp (1980, pp. 768-771) en Fase (1981).

Ad 2. Beoordelingstechnieken

Van der Zwan en Verhulp (1980, p. 761) omschrijven beoordelingstechnieken als technieken 'die gebaseerd zijn op systematische analyse van door directe, al dan niet schriftelijke, vraagstelling van respondenten verkregen beoordeling van het tijdstip waarop zekere toekomstige gebeurtenissen zich zullen manifesteren, dan wel van beoordeling van de aard van de gebeurtenissen welke zich op een bepaald toekomstig tijdstip zullen voordoen.'

Onder de beoordelingstechnieken kunnen we de volgende 'voorspelmetho- den' rangschikken:

- het geven van verkoopschattingen door vertegenwoordigers en het ag- gregeren van deze schattingen of, algemener geformuleerd, het geven van subjectieve schattingen over het toekomstig verloop van variabelen door 'experts';
- scenario's, d.w.z. hypothetische opeenvolgingen van gebeurtenissen die mogelijke vormgevingen van en ontwikkelingsverlopen naar een toe- komst aangeven;⁹
- koopintentie-koopplan-onderzoek, etc.

Ad 3. Voorspellend onderzoek op experimentele basis

In dit verband kan men denken aan testmarketing c.q. het simuleren van testmarktgegevens voor nieuwe produkten. Het hiervoor genoemde koop- planonderzoek wordt veelal in verband gebracht met duurzame consump- tiegoederen terwijl men bij het voorspellend onderzoek op experimentele basis aan testmarketing van veelal niet-duurzame consumptiegoederen moet denken.

In aanvulling op de hierboven besproken indeling in voorspelmetho- den dienen we een classificatie van voorspelmetho- den te noemen die gebaseerd is op het type gegevens dat gehanteerd wordt om tot voorspellingen te komen. We kunnen op deze wijze de voorspelmetho- den indelen in:

- a. voorspelmetho- den gebaseerd op objectieve gegevens (tijdreeksen, cross- secties);
- b. voorspelmetho- den gebaseerd op subjectieve schattingen.

Het mag duidelijk zijn dat de beoordelingstechnieken tot de onder b genoemde methoden gerekend moeten worden. De ad 1 en ad 3 genoemde methoden (tijdreeksanalyses, experimenten) kunnen zowel op objectieve als op subjectieve en op een combinatie van objectieve en subjectieve gegevens toegepast worden.

4. Voorspelmetho- den, enige ontwikkelingen en voorbeelden

In deze paragraaf zullen we enkele ontwikkelingen in het voorspellend onderzoek schetsen en dit met enige voorbeelden illustreren.

Allereerst dienen we op te merken dat er steeds meer aandacht gaat ontstaan voor het gebruik van de mechanische technieken ten behoeve van voorspellingen in het marketing management. Dit is onder meer het gevolg van:

1. Het ontbreken van gegevens over het verloop van expliciet geformuleerde variabelen die van invloed zijn op de endogene variabele(n) waarvan men het verloop wil verklaren en voorspellen.
2. De kwaliteit van de hiervoor genoemde gegevens.¹⁰
3. De problemen die zich kunnen voordoen bij de ontwikkeling van causale modellen.¹¹
4. Het ontbreken van informatie met betrekking tot het toekomstig ver- loop van de verklarende variabelen.¹²

5. Het beschikbaar komen van computerprogramma's waarmee de mechanische methoden kunnen worden toegepast op concrete marketingproblemen.

Bij het gebruik van de mechanische methoden dienen we twee kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats veronderstelt het gebruik van de mechanische methoden dat men de beschikking heeft over veel waarnemingen van de endogene variabele. Zo stellen Box en Jenkins (1970, p. 18): 'If possible, at least 50 and preferably 100 observations or more should be used. In those cases where a past history of 50 or more observations are not available, one proceeds by using experience and past observation to yield a preliminary model. This model may be updated from time to time as more data become available.'

De vraag is nu of, gesteld dat men de beschikking heeft over 50-100 waarnemingen van de endogene variabele, de periode waarover de waarnemingen zich uitstrekken niet erg lang wordt en of de voorspellingen die op basis van een dergelijk model gedaan worden niet sterk onder druk komen te staan van waarnemingen uit een ver verleden. Door opvoering van de periodiciteit waarmee men observaties uitvoert kan de lengte van de observatieperiode verminderd worden, doch dan ontmoet men twee andere problemen. Deze problemen zijn dat de kosten van gegevensverzekering stijgen en dat de kans op meetfouten, incidentele verstoringen, enz. vergroot wordt.

Een tweede kanttekening die wij bij het gebruik van mechanische methoden willen plaatsen is dat met behulp van deze 'univariate procedures' de effecten van:

1. de hantering van marktinstrumenten door de organisatie;
2. de hantering van marktinstrumenten door de concurrenten;
3. omgevingsvariabelen;

op de endogene variabele niet kunnen worden getraceerd. Dit impliceert dat deze methoden *niet* kunnen worden gehanteerd indien men de effecten van het nemen van *marketingbeslissingen* op de secundaire vraag (vraag in eenheden naar het merk) of op het marktaandeel wil voorspellen. De mechanische methoden lenen zich eerder voor het voorspellen van het verloop van de primaire vraag (de over merken geaggregeerde vraag) naar een produkt. De invloed van marketingbeslissingen op de primaire vraag is namelijk veelal geringer dan op de hiervoor genoemde vraagniveaus. Bovendien zal het bepalen van deze invloed vaak minder relevant zijn vanuit een beslissingsoogpunt. Zo kan de curve die de levenscyclus van een produkt representeert in veel gevallen weergegeven worden door de volgende *tijd-functie*:

$$S_t = \alpha + \beta t + \gamma t^2, \alpha, \beta > 0, \gamma < 0, t = 1, 2, 3, \dots, \text{enz.}$$

waarbij:

S_t = de primaire vraag in periode t .

Een schatting van deze relatie voor het produkt 'droge soep' met behulp van 23 jaarlijkse waarnemingen (1950-1972) levert het volgende resultaat:

$$\hat{S}_t = 10,659 + 11,078t - 0,232t^2, R^2 = 0,981$$

(3,819) (0,732) (0,029)

waarbij:

\hat{S}_t = de geschatte primaire vraag naar droge soep in jaar t in miljoenen liters, $t = 1 = 1950$, $t = 2 = 1951$, enz.¹³

De primaire vraag naar droge soep voor $t = 24$ (1973), $t = 25$ (1974), enz. kan nu op eenvoudige wijze voorspeld worden door deze waarden van t in de bovenstaande relatie te substitueren. zo krijgen we voor $t = 25$: $\hat{S}_t = 142,609$ en voor $t = 30$: $\hat{S}_t = 134,199$ (1979). De werkelijke primaire vraag in 1979 was echter gelijk aan ongeveer 145 miljoen liter. De levenscyclus blijkt een langere verzadigingsfase te bezitten dan op grond van de waarnemingenreeks 1950-1972 kon worden aangenomen. Met dit voorbeeld hebben we tevens een van de belangrijke nadelen van deze *mechanische* methode geïllustreerd. De werkelijkheid kan zich, zo blijkt uit dit voorbeeld, anders gaan *ontwikkelen* dan op grond van het historisch verloop zou kunnen worden aangenomen.

De nadelen die inherent zijn aan het gebruik van tijdseries en causale modellen kunnen voor een belangrijk deel worden ondervangen door het in *combinatie* hanteren van de mechanische en analytische methoden. Een belangrijke basis voor het ontwikkelen van deze 'SURARMA- en MARIMA-modellen' is gelegd door Zellner en Palm (1974). Voor enkele voorbeelden van het gebruik van deze voorspellingsmethoden in een marketing-context verwijzen we naar Bass, Pilon (1980); Moriarty, Salamon (1980) en Fase (1981). Ook de wat meer traditionele merkkeuzemodellen (Markov-modellen, leermodellen) worden steeds meer gecombineerd met causale modellen. Voor enkele voorbeelden zie Lilien (1974a, 1974b) en Leeftang, Boonstra (1982).

Na deze beschrijving van enige ontwikkelingen in het gebruik van mechanische voorspelmethoden ten behoeve van het nemen van marketingbeslissingen zullen we thans een beknopte schets geven van de ontwikkelingen en het gebruik van de analytische voorspelmethoden. Op dit terrein is een belangrijke ontwikkeling in gang gezet door Little (1970). Hij propageert de ontwikkeling en het gebruik van 'decision-calculus modellen': 'a model based set of procedures to process data and judgements to assist a manager in his/her decision making' (Little, Lodish, 1981, p 24). Deze modellen die ook wel bekend staan als implementeerbare modellen¹⁴ of 'judgement based marketing decision models'¹⁵ en een belangrijk onderdeel vormen van 'decision support systems for marketing managers'¹⁶ dienen aan een aantal criteria te voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de structuur van een model en het gebruik van een model. Met betrekking tot de structuur

kunnen we opmerken dat het model onder meer eenvoudig, compleet en robuust moet zijn. Dit laatste betekent dat het model geen schattingen van de endogene variabele(n) moet kunnen opleveren die in de werkelijkheid niet mogelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn: schattingen van marktaandelen die kleiner dan nul of groter dan één zijn en sommaties van geschatte waarden van marktaandelen van alle aanbieders die niet gelijk aan één zijn. Met betrekking tot de eisen die gerelateerd zijn aan het gebruik van een model heeft Little (1970) gesteld dat het model voor de gebruiker te beheersen en communicerbaar moet zijn. Een ander kenmerk van de 'decision-calculus modellen' is dat het model zowel van objectieve als van subjectieve gegevens 'gebruik maakt'. De ontwikkeling van 'decision-calculus modellen' heeft sinds 1970 een grote vlucht genomen. Voor enkele overzichten van deze modellen zoals BRANDAID, EXPRESS, DETAILER, CALLPLAN, enz. zie onder meer Larréché, Montgomery (1977) en Little (1979). Voor een interessante toepassing van BRANDAID verwijzen we naar Wierenga (1981). Dat de implementatie van de 'judgement based decision models' niet zonder problemen verloopt is onder meer beschreven in Chakravarti, Mitchell, Staelin (1981). Ten slotte dient in dit verband nog te worden opgemerkt dat deze modellen een belangrijk onderdeel kunnen vormen van 'corporate models' of strategische modellen; zie bijvoorbeeld Larréché, Srinivasan (1981).

We zullen thans nog enige opmerkingen maken over het gebruik van de 'decision-calculus modellen' voor het maken van voorspellingen. In een recente publikatie hebben Naert en Weverbergh (1981) aangetoond dat robuuste modellen een grotere voorspelkracht bezitten dan niet-robuste modellen. Als maatstaf voor de voorspelkracht van de diverse modellen die geschat worden met behulp van gegevens van een benzinemarkt en een markt voor elektrische scheerapparaten werd Theil's (1965) 'inequality coefficient (U)' gebruikt:

$$U = \frac{\sqrt{\sum_{j=1}^n \sum_{t=T+1}^{T^*} (m_{jt} - \hat{m}_{jt})^2 / n (T^* - T)}}{\sqrt{\sum_{j=1}^n \sum_{t=T+1}^{T^*} m_{jt}^2 / n (T^* - T) + \sum_{j=1}^n \sum_{t=T+1}^{T^*} \hat{m}_{jt}^2 / n (T^* - T)}}$$

waarbij:

- m_{jt} = werkelijke waarde van het marktaandeel van merk j in periode t,
- \hat{m}_{jt} = de op basis van het model geschatte waarde van het marktaandeel van merk j in periode t,
- T = het aantal waarnemingen dat gebruikt is om het model te schatten,
- $T^* - T$ = het aantal perioden waarover de voorspellingen gedaan zijn,
- n = het aantal merken dat beschouwd is.

Leeflang en Reuyl (1982a) hebben, met behulp van gegevens afkomstig van de Duitse sigarettenmarkt, de bevindingen van Naert en Weverbergh (1981) moeten weerleggen. Dit blijkt onder meer uit Tabel 1 waarin de waarde van U voor een aantal modellen is weergegeven.

TABEL 1

Vergelijking van de voorspelkracht van een aantal robuuste en niet-robuuste modellen

<i>Robuuste modellen:</i>	$10.000 \times U$	<i>Niet-robuuste modellen:</i>	$10.000 \times U$
lineair marktaandeel-model	66	lineair marktaandeel-model	67
multiplicatief attractiemodel met homogene responseparameters	247	multiplicatief markt-aandeelmodel	172
multiplicatief attractiemodel met deels heterogene responseparameters	263	'genormaliseerd' multiplicatief marktaandeelmodel	66

In Tabel 1 is slechts de voorspelkracht van een beperkt aantal van de door Leeftang en Reuyl (1982a) onderzochte modellen aangegeven. De waarden van U die in Tabel 1 vermeld staan zijn gebaseerd op OLS-schattingen van de modellen. De modellen die met behulp van gegeneraliseerde kleinste kwadraten methoden geschat worden geven evenwel hetzelfde beeld te zien. Teneinde de voorspelkracht van de causale modellen te kunnen vergelijken met de voorspelkracht van een mechanische voorspelmethode hebben we de waarde van U berekend van het navolgende naïeve model:

$$m_{jt} = \alpha_0 + \alpha_1 m_{j,t-1}$$

waarbij:

$$m_{jt} = \text{marktaandeel in periode } t.$$

De waarde van U die uit deze exercitie resulteert is gelijk aan 0.0070 of in termen van de getallen die in Tabel 1 vermeld staan ($U \times 10.000$): 70. Vergelijken we deze waarde met de in Tabel 1 vermelde waarden dan zien we dat een mechanische voorspelmethode tot voorspellingen leidt die zich kunnen meten met de voorspellingen die resulteren uit het gebruik van causale modellen.

De bovenstaande ontwikkelingen hebben betrekking op het gebruik van *tijdreeksanalyses* in het voorspellend onderzoek. Alhoewel hier nog veel over op te merken valt, volstaan we met de bovenstaande opmerkingen, mede omdat we elders op deze ontwikkelingen in meer detail zullen ingaan.¹⁷ We sluiten deze paragraaf af met een aantal opmerkingen die betrekking hebben op het voorspellend onderzoek met behulp van *beoordelingstechnieken* en het *onderzoek op experimentele basis*.

In het bovenstaande hebben we reeds aangestipt dat de subjectieve schattingen van 'experts' gebruikt kunnen worden in de 'decision-calculus modellen'. Dit leidt tot een vervagen van het onderscheid tussen tijdreeksanalyses en beoordelingstechnieken. Dit wordt onderstreept door een studie naar de koopintenties van (potentiële) kopers van televisietoestellen en auto's, die verricht is door De Jonge en Oppedijk van Veen (1982).

Ten aanzien van voorspellend onderzoek op experimentele basis dienen we te memoreren dat er met name in de laatste 10 jaar een groot aantal 'decision-calculus modellen' ontwikkeld is om:

1. testmarkresultaten te *simuleren*;
2. testmarkresultaten te *evalueren* en (op grond van deze evaluatie) voorgenomen marketing-programma's aan te passen.

Een groot aantal van deze modellen is geïmplementeerd in de bedrijfspraktijk en is mede door de bedrijfspraktijk ontwikkeld (bijvoorbeeld NEWS). Voorbeelden van deze modellen, die voor een belangrijk deel door het Amerikaanse consultancy bureau Management Decision Systems, Inc. (USA) ontwikkeld en verkocht worden, zijn:

1. ASSESSOR¹⁸, een model waarmee testmarkresultaten kunnen worden *gesimuleerd* met behulp van een laboratoriumexperiment (gecontroleerd experiment) en een gebruikstest. Aangezien in dit model de testmarkresultaten gesimuleerd worden, is het beter om te spreken van een 'pretest market evaluation'-model;
2. SPRINTER¹⁹, een model waarmee *de opbouw* van de toekomstige afzet alsmede de toekomstige winst kan worden bepaald;
3. NEWS²⁰, een model ontwikkeld in samenwerking met het reclamebureau BBDO;
4. NEWPROD, een model ontwikkeld door Assmus (1975), waarmee het marktaandeel van het produkt kan worden bepaald voor het eerste jaar nadat het produkt op de markt is gebracht. Tevens worden in dit model, evenals in SPRINTER en NEWS, de aantallen consumenten bepaald, die zich in elk van de adoptiecategorieën die onderscheiden worden, bevinden.

Ten slotte wijzen we, in dit verband, op de relatief eenvoudige voorspelmethoden van Parfitt en Collins (1968) en Eskin (1973).

Voordat we in de volgende paragraaf op de relatie tussen voorspellen en plannen zullen ingaan, willen we deze paragraaf besluiten met enkele opmerkingen die het gebruik van voorspelmethoden in de Nederlandse bedrijfspraktijk betreffen.

We hebben stellig de indruk dat het gebruik van formele voorspelmethoden in de bedrijfspraktijk aan het toenemen is. Dit baseren we onder meer op de volgende waarnemingen:

1. Het aanbieden van 'decision support systems' gebaseerd op 'decision calculus-modellen', onder meer door het marktonderzoekbureau SOCMAR B.V.
2. Het gebruik van een 'econometric corporate financial model' gebaseerd op een aantal geparameteriseerde vraagvergelijkingen door Wavin-Nederland B.V.²¹

3. Het gebruik van mechanische voorspelmethoden door distribuanten. Vrijwel alle grote detailhandelsorganisaties in levensmiddelen in Nederland bezitten registratiesystemen op basis waarvan voorspellingen met betrekking tot het toekomstig verloop van de vraag per artikel gemaakt (kunnen) worden. Voorbeelden van deze registratie-, c.q. voorraadbeheer- en bestelsystemen zijn HOPE, U.A.C., Order-Entry, P.L.U., enz.²²

Ondanks deze progressie kan evenwel niet ontkend worden dat veel voorspellingen in de bedrijfspraktijk gebaseerd zijn op informele en naïeve 'methoden'. Voorbeelden van dit laatste zijn modellen als:

1. de voorspelde vraag in periode $t + 1$ is $(1 + x)$ maal de vraag in periode t ,
2. de voorspelde vraag in periode $t + 1$ is $(1 + x)$ maal de gemiddelde vraag in de afgelopen y perioden, enz.

Gezien de mogelijkheden en de ontwikkelingen in deze mogelijkheden om tot voorspellingen ten behoeve van het marketing management te komen zullen de informele en naïeve methoden steeds meer door meer geavanceerde methoden gesubstitueerd kunnen worden.

5. Planning en forecasting; samenhang

In par. 2 hebben we onder meer de volgende fasen in het marketingplanningproces besproken:

1. de diagnosefase: waarin men onder meer vaststelt welke exogene variabelen de endogene variabelen beïnvloeden en in welke mate;
2. de fase waarin men een prognose op basis van ongewijzigd beleid vaststelt;
3. de fase waarin men een divergentie-onderzoek uitvoert en conditionele prognoses vaststelt;
4. specificatie van de keuze tussen alternatieven, het doen van een keuze, het nemen van beslissingen, resulterend in een plan.

In deze paragraaf zullen we, met behulp van een relatief eenvoudig model, dat uit diverse relaties bestaat, illustreren hoe modellen in elk van deze fasen gehanteerd kunnen worden. Uitgangspunt is een numeriek gespecificeerd marktaandeelmodel (een causaal model) voor een wasmiddel merk j .²³

$$\hat{m}_{jt} = 8 + 8 \frac{a_{j,t-1}}{\sum_{r=1}^n a_{r,t-1}} - 7 \frac{p_{jt}}{\frac{1}{n} \sum_{r=1}^n p_{rt}} + 9 \frac{d_{jt}}{100} - 0,1 H W_{t-1} \quad (1)$$

waarbij:

- \hat{m}_{jt} = geschatte waarde van het marktaandeel merk j op t in procenten,
 $a_{j,t-1}$ = reclame-uitgaven merk j op $t - 1$ in duizenden gulden,
 $\sum_{r=1}^n a_{r,t-1}$ = totale reclame-uitgaven van alle wasmiddelenfabrikanten op $t - 1$ in duizenden gulden,

- p_{jt} = prijs merk j per kg op t in guldens,
 $\frac{1}{n} \sum_{r=1}^n p_{rt} = \bar{p}_t$ = gemiddelde prijs van 1 kg wasmiddel in guldens in periode t,
 d_{jt} = de numerieke distributie van merk j in procenten in periode t,
 $H W_{t-1}$ = percentage huishoudens met een volautomatische wasmachine op t-1.

We zullen thans een voorbeeld geven van de wijze waarop het marktaandeel door middel van dit model bepaald kan worden. We nemen daarbij aan dat de variabelen de volgende waarden aannemen:

$$a_{jt,t-1} = 200 \text{ (} f 200.000\text{)}; \sum_{r=1}^n a_{r,t-1} = 3.870 \text{ (} f 3.870.000\text{)};$$

$$p_{jt} = 3,40 \text{ (} f 3,40\text{)}; \bar{p}_t = 2,91 \text{ (} f 2,91\text{)}; d_{jt} = 85 \text{ (} 85\% \text{)}; H W_{t-1} = 33 \text{ (} 33\% \text{)}.$$

Substitutie van deze waarden in (1) levert:

$$\hat{m}_{jt} = 8 + 8 \times 0,052 - 7 \times 1,165 + 9 \times 0,85 - 0,1 \times 33 = 4,60\% \quad (2)$$

We nemen aan dat in eerste instantie het marktaandeel de enige doelvariabele is die we beschouwen. Op het gebruik van de winst als doelvariabele komen we in de laatste van de hier beschouwde fasen van het planningproces terug.

De waarden van de parameters in (1) zijn met behulp van multiple regressie bepaald; we nemen verder aan dat t betrekking heeft op een periode van twee maanden. Het marketingplan dat opgesteld moet worden, strekt zich uit over de komende zes maanden. Men wil na zes maanden een marktaandeel realiseren van ten minste 6,75%, onder de restrictie dat er in geen enkele periode verlies mag worden geleden en dat de reclame-uitgaven ten minste f 100.000 bedragen ($a_{jt} = 100$). Het huidige marktaandeel, dat wil zeggen het marktaandeel in de tweemaandelijks periode die voorafgaat aan de zesmaandelijks periode waarvoor gepland gaat worden, is 4,60%. We zullen nu aangeven hoe dit relatief eenvoudige model in de diverse fasen van het marketingplanningproces gehanteerd kan worden.

1. Diagnosefase

Met behulp van relatie (1) kunnen we vaststellen welke exogene variabelen de endogene variabele m_{jt} beïnvloeden en in welke mate. Hieruit kunnen we onder meer concluderen dat er een negatief verband is tussen het aantal huishoudingen dat een volautomatische wasmachine bezit, en het marktaandeel van merk j. Zoals in par. 2 gesteld is, worden in de diagnosefase ook de ontwikkelingen in de exogene variabelen geanalyseerd.

Dit is in dit voorbeeld gedaan voor de variabelen $\sum_{\substack{r=1 \\ r \neq j}}^n a_{rt}$, $\frac{1}{n-1} \sum_{\substack{r=1 \\ r \neq j}}^n p_{rt}$ en $H W_t$.

Ter verklaring van het verloop van de fluctuaties van elk van deze variabelen zijn een aantal numeriek gespecificeerde relaties ontwikkeld:

$$\sum_{\substack{r=1 \\ r \neq j}}^n a_{rt} = 1,05 \sum_{\substack{r=1 \\ r \neq j}}^n a_{r,t-1} + 15 \quad (3)$$

$$\frac{1}{n-1} \sum_{\substack{r=1 \\ r \neq j}}^n p_{rt} = 0,95 \frac{1}{n-1} \sum_{\substack{r=1 \\ r \neq j}}^n p_{r,t-1} + 0,05t + 0,17 \quad (4)$$

$$\widehat{H W}_t = 33 + 0,8t \quad (5)$$

waarbij de parameters van (4) en (5) zodanig zijn aangepast dat voor de eerste van de drie tweemaandelijks perioden, waarvoor gepland gaat worden, de waarde $t = 1$ kan worden ingevuld. De specificatie van deze relaties zal van veel belang blijken te zijn in de fasen van het marketingplanning-proces die op de diagnosefase volgen.

2. Prognose op basis van ongewijzigd beleid

Bij een prognose op basis van ongewijzigd beleid

1. neemt men aan dat de marktinstrumenten dezelfde waarden aannemen als in een voorgaande periode;
2. spreekt men verwachtingen uit over de waarden die de, in de diagnosefase gespecificeerde exogene variabelen aannemen.

De waarden die de verklarende variabelen van relatie (1) aannemen, staan vermeld in Tabel 2. De waarden die de eigen marktinstrumenten aannemen, worden constant verondersteld gedurende de perioden $t = 1, 2, 3$. De waarden die de omgevingsvariabelen aannemen, zijn gebaseerd op de relaties (3) - (5).

TABEL 2

Verwachte waarden die de verklarende variabelen in relatie (1) aannemen voor $t = 1, 2, 3$.

variabelen	perioden		
	1	2	3
$a_{j,t-1}$	230	230	230
$\sum_{\substack{r=1 \\ r \neq j}}^n a_{r,t-1}$	3.870	4.078,5	4.297,4
$\sum_{r=1}^n a_{r,t-1}$	4.100	4.308,5	4.527,4
p_{jt}	3,40	3,40	3,40
$\frac{1}{n-1} \sum_{\substack{r=1 \\ r \neq j}}^n p_{rt}$ ^{a)}	2,88	3,01	3,18
$\frac{1}{n} \sum_{r=1}^n p_{rt}$	2,93	3,05	3,20
d_{jt}	85	85	85
$\widehat{H W}_{t-1}$	33,8	34,6	35,4

a) We nemen aan dat $n = 10$.

Substitutie van de waarden die de verklarende variabelen aannemen in relatie (1) geeft de volgende waarden voor \hat{m}_{jt} :

variabele	perioden		
	1	2	3
\hat{m}_{jt}	4,60	4,81	5,08

De bovenstaande prognose op basis van ongewijzigd beleid laat zien dat, gegeven de waarden die de omgevingsvariabelen aannemen, het marktaandeel zal toenemen. Dit is een gevolg van het feit dat de prijs van merk j en de gemiddelde prijs in de loop der tijd steeds minder van elkaar gaan verschillen. We kunnen, op analoge wijze als hiervoor gedemonstreerd werd, nagaan wat de waarden van \hat{m}_{jt} zullen zijn als de waarden, die de omgevingsvariabelen aannemen, afwijken van de verwachte waarden. Op deze wijze kunnen we een gevoeligheidsanalyse uitvoeren.

3. Divergentie-onderzoek en conditionele prognoses

Door het management van merk j werd, zoals hiervoor vermeld is, als doelstelling geformuleerd: het behalen van een marktaandeel voor merk j van 6,75% in de derde periode van twee maanden ($t = 3$). Dit onder de conditie dat er in geen enkele periode een verlies mag optreden en, conform een door het top-management geformuleerde beleidsregel, iedere periode f 100.000 aan (thema-)reclame uitgegeven moet worden.

Vergelijken we nu de hoogte van het gewenste marktaandeel met de waarden die het marktaandeel bij ongewijzigd beleid onder de verwachte omstandigheden (Tabel 2) aanneemt, dan zien we dat er een grote divergentie is tussen het gewenste en het geschatte marktaandeel. Dit betekent dat het beleid gewijzigd dient te worden en dat er conditionele prognoses gemaakt moeten worden.

We zullen thans een aantal conditionele prognoses formuleren. Aangezien we in de berekeningen, die in de voorgaande fasen uitgevoerd werden, reeds hebben kunnen vaststellen dat:

- wijzigingen in het reclame-aandeel weinig effect sorteren op het marktaandeel;
- dalingen in de relatieve prijs relatief veel effect hebben op het marktaandeel;

en we verder verwachten dat wijzigingen in de numerieke distributie tot belangrijke veranderingen in het marktaandeel kunnen leiden, zullen we die conditionele prognoses bepalen, waarbij:

- de reclame-uitgaven voor merk j onder meer dalen tot het minimum van 100;
- de prijs voor merk j daalt;
- de numerieke distributie voor merk j stijgt tot een maximum van 98%.

In Tabel 3 is een aantal conditionele prognoses weergegeven. Daarbij is alleen het marktaandeel voor periode $t = 3$ bepaald en zijn we uitgegaan van de verwachte waarden die de omgevingsvariabelen aannemen. Deze

waarden staan vermeld in Tabel 2. Uit Tabel 3 kunnen we afleiden dat de conditionele prognoses B, C en D alle voldoen aan de condities dat het geschatte marktaandeel groter dan 6,75% moet zijn, en er ten minste f 100.000 aan themareclame voor merk j wordt uitgegeven.

4. Specificatie van de keuze tussen alternatieven, etc.

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat er verschillende combinaties van waarden van marktinstrumenten zijn waarmee de gewenste situaties, dat wil zeggen een marktaandeel groter dan 6,75%, gerealiseerd kunnen worden. De keuze tussen deze combinaties (B, C en D) kan plaatsvinden door gebruik te maken van een additioneel criterium. Daarvoor kiezen we de nettowinst. Wanneer we, zoals in de meer uitgebreide case-study in Leeflang, Beukenkamp (1981, pp. 905-914) beschreven staat op basis van de specificatie van opbrengstfuncties en kostenfuncties de nettowinst voor alle alternatieven B, C en D berekenen kunnen we:

TABEL 3
Conditionele prognoses voor de periode $t = 3$

invoergegevens	conditionele prognoses voor $t = 3$			
	A	B	C	D
reclame-uitgaven merk j in t-1 (x f 1.000)	100	100	100	200
reclame-uitgaven merk j in t (x f 1.000)	100	100	100	200
totale reclame-uitgaven in t-1 (x f 1.000)	4.397,4	4.397,4	4.397,4	4.497,4
prijs merk j in t (in f)	3,18	3,00	2,85	2,90
gemiddelde prijs totale markt op t (in f)	3,18	3,16	3,15	3,15
numerieke distributie op t (in %)	95	98	98	98
percentage huishoudingen met volautomatische wasmachine op t - 1	35,4	35,4	35,4	35,4
marktaandeel j (in kg) op t	6,19	6,81	7,12	7,19

1. nagaan of voor elk van deze alternatieven de nettowinst niet negatief wordt;
 2. een keuze tussen de alternatieven B, C en D maken.
- Deze keuze kan in een marketingplan worden uitgewerkt waarna de in par. 2 gespecificeerde fasen 5, 6 en 7 vervolgens doorlopen kunnen worden.

Referenties

- Assmus, G. (1975), 'NEWPROD: The Design and Implementation of a New Product Model', *Journal of Marketing*, vol. 39, January, pp. 16-23.
- Bass, F. M. en T. L. Pilon (1980), 'A Stochastic Brand Choice Framework for Econometric Modeling of Time Series Market Share Behavior', *Journal of Marketing Research*, vol 17, pp. 486-497.
- Bosman, A. (1975), 'De Organisatie van de Marketing', in Bosman, A. en J. C. Reuyl (red.), *Moderne Marketing*, H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden.
- Box, G. E. P. en G. M. Jenkins (1970), *Time Series Analysis, Forecasting and Control*, Holden-Day, San Francisco.
- Boyd, H. W. en W. F. Massy (1972), *Marketing Management*, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York.
- Brody, E., L. Pringle en R. Wachster (ongedateerd), 'A Mathematical Model to Guide the Introduction of a New Brand (NEWS)', BBDO mimeographed paper, New York.
- Chakravarti, D., A. Mitchell en R. Staelin (1981), 'Judgement Based Marketing Decision Models: Problems and Possible Solutions', *Journal of Marketing*, vol. 45, nr 4, pp. 13-23.
- Chambers, J. C., S. K. Mullick en D. D. Smith (1971), 'How to Choose the Right Forecasting Technique', *Harvard Business Review*, vol. 49, July-August, pp. 45-74.
- Davis E. J. (1974), 'Forecasting in Marketing', *Proceedings ESOMAR Seminar on Forecasting in Marketing*, Amsterdam, pp. 1-16.
- Dijkers, G. J. O. D. (1982), *Development and Introduction of a Decision Support System*, dissertatie Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.
- Doorn, J. van en F. van Vught (1978), *Forecasting, Methoden en Technieken voor Toekomstonderzoek*, Van Gorcum, Assen.
- Eskin, G. J. (1973), 'Dynamic Forecasts of New Product Demand Using a Depth of Repeat Model', *Journal of Marketing Research*, vol. 10, pp. 115-129.
- Fase, M. M. G. (1981), 'Tijdreeksanalyse voor Marktprognose en Marktbeleid', *Marktonderzoek en Consumentengedrag, Jaarboek Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers*, vol. 7, pp. 175-195.
- Ferber, R. en P. J. Verdoorn (1962), *Research Methods in Economics and Business*, The Macmillan Company, New York.
- Hulbert, J. M., W. K. Brandt en R. Richers (1980), 'Marketing Planning in the Multinational Subsidiary: Practices and Problems', *Journal of Marketing*, vol. 44, nr. 3, pp. 7-15.
- Jonge, L. de en W. M. Oppedijk van Veen (1982), *The Prospective Buyer of Consumer Durables*, dissertatie Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.
- Kotler, Ph. (1976), *Marketing Management, Analysis, Planning and Control*, 3rd edition, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
- Larréché, J. C. en D. B. Montgomery (1977), 'A Framework for the Comparison of Marketing Models: A Delphi Study', *Journal of Marketing Research*, vol. 14, pp. 487-498.
- Larréché, J. C. en V. Srinivasan (1981), 'STRATPORT: A Decision Support System for Strategic Planning', *Journal of Marketing*, vol. 45, nr. 4, pp. 39-52.
- Leeflang, P. S. H. (1974a), *Mathematical Models in Marketing, a Survey, the Stage of Development, Some Extensions and Applications*, H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden.
- Leeflang, P. S. H. (1974b), 'Wiskundige Marketingmodellen', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, jrg. 48, pp. 535-560.
- Leeflang, P. S. H. (1976), 'Marktonderzoek en Marketingmodellen', *Marktonderzoek en Consumentengedrag, Jaarboek Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers*, vol. 2, pp. 217-252.
- Leeflang, P. S. H. en P. A. Beukenkamp (1981), *Probleemgebied Marketing, een Managementbenadering*, H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden/Antwerpen.
- Leeflang, P. S. H. en A. Boonstra (1982), 'Some Comments on the Development and Application of Linear Learning Models', *Management Science*, vol. 28, te verschijnen.
- Leeflang, P. S. H. en A. J. Olivier (1980), 'What's Wrong with the Audit Data We Use for Decision-Making in Marketing', *Proceedings 33rd ESOMAR Congress*, Monte Carlo, pp. 219-239.
- Leeflang, P. S. H., A. J. Olivier en F. W. Plat (1981), 'Een Aanzet tot de Verklaring van Dekkingsverschillen in Panelgegevens', *Marktonderzoek en Consumentengedrag, Jaarboek Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers*, vol. 7, pp. 33-42.
- Leeflang, P. S. H. en J. C. Reuyl (1982a), 'Further Study and Comments on the Prediction Power of Market Share Attraction Models', Research Memorandum nr. 97, Instituut voor Economisch Onderzoek, Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

- Leefflang, P. S. H. en J. C. Reuyl (1982b), 'De Bepaling van de Effectiviteit van Marketing-instrumenten: Mogelijkheden, Problemen, Illustraties', *Tijdschrift voor Marketing*, jrg. 16, nr. 6, pp. 3-17.
- Leefflang, P. S. H. en P. S. Zwart (1981), 'Marketingplanning, Proces en Plan', in Bosman, A. (red.), *Planning en Beleid bij Profit en Non Profit Organisaties*, H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden, pp. 190-234.
- Lilien, G. L. (1974a), 'A Modified Linear Learning Model of Buyer Behavior', *Management Science*, vol. 20, pp. 1027-1036.
- Lilien, G. L. (1974b), 'Application of a Modified Linear Learning Model of Buyer Behavior', *Journal of Marketing Research*, vol. 11, pp. 279-285.
- Little, J. D. C. (1970), 'Models and Managers: The Concept of a Decision Calculus', *Management Science*, vol. 16, pp. B-446 - B-485.
- Little, J. D. C. (1979), 'Decision Support Systems for Marketing Managers', *Journal of Marketing*, vol. 43, Summer, pp. 9-26.
- Little, J. D. C. en L. M. Lodish (1981), 'Commentary on 'Judgement Based Marketing Decision Models'', *Journal of Marketing*, vol. 45, nr. 4, pp. 24-29.
- Makridakis, S. en S. C. Wheelwright (1977), 'Forecasting: Issues and Challenges for Marketing', *Journal of Marketing*, vol. 41, October, pp. 24-28.
- Moriarty, M. en G. Salamon (1980), 'Estimation and Forecast Performance of a Multivariate Time Series Model of Sales', *Journal of Marketing Research*, vol. 17, pp. 558-564.
- Naert, P. A. en P. S. H. Leefflang (1978), *Building Implementable Marketing Models*, Martinus Nijhoff Social Sciences Division, Leiden/Boston.
- Naert, P. A. en M. Weverbergh (1981), 'On the Prediction Power of Market Share Attraction Models', *Journal of Marketing Research*, vol. 18, pp. 146-153.
- Olivier, A. J. (1981), 'Uniforme Artikel Codering in de Tachtiger Jaren', *Marktonderzoek en Consumentengedrag, Jaarboek Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers*, vol. 7, pp. 43-52.
- Parfitt, J. H. en B. J. K. Collins (1968), 'Use of Consumer Panels for Brand-Share Prediction', *Journal of Marketing Research*, vol. 5, pp. 131-145.
- Silk, A. J. en G. L. Urban (1978), 'Pre-Test Market Evaluation of New Package Goods: A Model and Measurement Methodology', *Journal of Marketing Research*, vol. 15, pp. 171-191.
- Stasch, S. F. en P. Lanktree (1980), 'Can Your Marketing Planning Procedure Be Improved', *Journal of Marketing*, vol. 44, nr. 3, pp. 79-90.
- Theil, H. (1965), *Economic Forecasts and Policy*, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
- Tinbergen, J. (1966), *Economic Policy: Principles and Design*, 3rd printing, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
- Tybout, A. M. en J. R. Hauser (1981), 'A Marketing Audit Using a Conceptual Model of Consumer Behavior: Application and Evaluation', *Journal of Marketing*, vol. 45, nr. 3, pp. 82-101.
- Urban, G. L. (1969), 'SPRINTER Mod. I: A Basic New Product Analysis Model', in Morin B. A. (ed.), *Proceedings of the National Conference of the American Marketing Association*, pp. 139-150.
- Urban, G. L. (1970), 'SPRINTER Mod. III: A Model for the Analysis of New Frequently Purchased Consumer Products', *Operations Research*, vol. 18, pp. 805-854.
- Verdoorn, P. J. (1972), 'Marktonderzoek en Marktbeleid', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, jrg. 46, pp. 100-114.
- Wierenga, B. (1981), 'Modelling Impact of Advertising and Optimizing Advertising Policy: an Application in Recreation', *European Journal of Operations Research*, vol. 8, pp. 235-240.
- Wind, Y. en H. J. Claykamp (1976), 'Planning Product Line Strategy: A Matrix Approach', *Journal of Marketing*, vol. 40, January, pp. 2-9.
- Zellner, A. en F. Palm (1974), 'Time Series Analysis and Simultaneous Equation Econometric Models', *Journal of Econometrics*, vol. 2, pp. 17-54.
- Zwan, A. van der en J. Verhulp (1980), *Grondslagen en Techniek van de Marktanalyse*, H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden/Antwerpen.

Noten

- 1 Zie ook Verdoorn (1972), Van der Zwan, Verhulp (1980, p. 51), Fase (1981).
- 2 De navolgende tekst in deze paragraaf is voor een deel ontleend aan Leeflang, Beukenkamp (1981), pp. 803-808).
- 3 Omschrijving van de marketing audit door Van der Zwan en Verhulp (1980, p. 21).
- 4 Zie bijv. Boyd, Massy (1972, p. 145).
- 5 Zie bijv. Davis (1974).
- 6 Zie bijv. Chambers, Mullick, Smith (1971); Makridakis, Wheelwright (1977); Van der Zwan, Verhulp (1980, pp. 51-64 en pp. 760-775); Fase (1981) en de in deze publikaties vermelde referenties.
- 7 Zie bijv. Leeflang, Beukenkamp (1981, p. 838 en p. 848).
- 8 Zie Verdoorn (1972), Van der Zwan, Verhulp (1980, p. 790).
- 9 Vergelijk Van Doorn en Van Vught (1978, p. 65).
- 10 Zie voor meer details m.b.t. de kwaliteit van objectieve gegevens bijv. Leeflang, Olivier (1980) en Leeflang, Olivier, Plat (1981). Voor de discussies m.b.t. de kwaliteit van subjectieve schattingen en het gebruik van deze schattingen in een beslissingsmodel zie: Chakravarti, Mitchell, Staelin (1981) en Little, Lodish (1981).
- 11 Zie bijv. Leeflang, Reuyl (1982b).
- 12 Zie Van der Zwan, Verhulp (1980, p. 54).
- 13 De getallen onder de geschatte parameterwaarden representeren de standaardfouten van de betreffende parameters. Dit voorbeeld is ontleend aan Leeflang, Beukenkamp (1981, p. 318).
- 14 Naert, Leeflang (1978); Leeflang, Beukenkamp (1981, p. 870).
- 15 Zie Chakravarti, Mitchell, Staelin (1981); Little, Lodish (1981).
- 16 Zie Little (1979).
- 17 Zie Leeflang, Reuyl (1982b).
- 18 Zie voor een beschrijving Silk, Urban (1978).
- 19 Zie Urban (1969; 1970).
- 20 Zie Brody, Pringle, Wachster (niet gedateerd).
- 21 Zie Dijkers (1982).
- 22 Zie ook Olivier (1981).
- 23 Het model is een modificatie van een model dat aangetroffen kan worden in Leeflang (1976). Deze illustratie is een vereenvoudiging van een case-study die kan worden aangetroffen in Leeflang, Beukenkamp (1981, pp. 905 - 914).